

Uporaba gradiv Evropske družboslovne raziskave

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 20. marec 2014

Predavanje pri predmetu Evropska stališča in vrednote (FDV, UL)

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Razlogi za sekundarno analizo

✓ medčasovna primerjava

✓ že testirani vprašalniki, vprašanja

✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

✓ Kombinacija več virov podatkov

✓ Hitra analiza podatkov

Metodološki razlogi

✓ Prihranek denarja

✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

(vir: Hayman v Štebe, 1999)

Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na področju družboslovja in humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Evropska družboslovna raziskava

<http://www.europeansocialsurvey.org/>

Trije ključni cilji:

1. Zbiranje zanesljivih podatkov za merjenje trendov vrednot
2. Preseganje zakoreninjenih ovir pri primerljivosti podatkov mednarodnih raziskav
3. Uveljavitev zanesljivih kazalcev stališč

Valovi: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012

Koordinacija in izvedba: CJMMK (FDV)

Dostop do mednarodnih podatkov: približno eno leto po zaključku terena

Pomembno: Dostop omogočen vsem raziskovalcem naenkrat!!!

STRUKTURA VPRAŠALNIKA

ESS – CORE module (osrednji, ponavljajoči se blok)

Blok A: Mediji (2) - Zaupanje v soljudi (3)

Blok B: Zaupanje v politiko, zadovoljstvo s sistemom,
Politične orientacije (33) - Odnos do priseljevanja (6)

Blok C: Subjektivna blaginja (16) - Religija (7) - Nacionalna identiteta (38)

Blok F: Demografija in sestava gospodinjstva (63)

Blok G: Delo in zaposlitev (družina) (114)

Blok HF: Osebnostne vrednote (Schwartzov model) (21)

Experimentalni blok: Eksperimentalni vprašalnik (metodološki testi lestvic)
(3x10)

Blok J: Anketarjeva demografija (3) - Ocene poteka ankete (10)

Osrednji modul (longitudinalni del)

Spremenljivke...

- Koliko časa na dan gledate **televizijo**?
- Koliko časa porabite za poročila ali **oddaje s politično tematiko**?
- Ali bi rekli, da **večini ljudi lahko zaupamo**..?
- Ali menite, da bi **vas večina ljudi skušala izkoristiti**, če bi imeli priložnost...
- Ali so ljudje večinoma **pripravljeni pomagati drugim** ali pa večinoma gledajo predvsem nase?
- Kaj bi rekli, **koliko se zanimate za politiko**?
- **Zaupanje** v: parlament, sodišča, policija, politika, stranke, EU parlament, OZN
- Politična **participacija**
- Bližina političnim strankam
- **Aktivizem** in delovanje v političnih organizacijah
- Ocena **demokracije**
- **Levo desno** - samouvrstitev
- Zadovoljstvo **z življenjem**
- Zadovoljstvo s sedanjim **gospodarskim stanjem**
- Zadovoljstvo z delovanjem sedanje **slovenske vlade**
- Zadovoljstvo z delovanjem **demokracije** v Sloveniji
- Splošno stanje **šolstva**
- Splošno stanje **zdravstva**
- Vlada bi morala sprejeti ukrepe za **zmanjšanje razlik v dohodkih** med ljudmi.
- Odnos do **istospolno usmerjenih**
- Odnos do **poenotenja EU**
- Odnos do **priseljencev**, v kolikšni meri naj Slovenija dovoli priseljevanje
- **Gospodarski** vidik priseljevanja
- **Kulturni** vidik priseljevanja
- **Socialni** vidik priseljevanja
- Kako **srečni** ste?
- Kako **pogosto obiskujete prijatelje**, sorodnike ali znance?
- Kako pogosto **se udeležujete različnih družabnih srečanj**?
- Se lahko s kom pogovarjate **o intimnih stvareh**?
- **Žrtev vloma** ali napada
- Kako **varno se počutite**?
- Kako bi na splošno ocenili **vaše zdravje**?
- Ali vas ovira kakšna **kronična bolezen**?
- **Verska pripadnost**
- Kako pogosto **obiskujete verske obrede**?
- Kako pogosto **molite**?
- Ste kdaj **žrtev diskriminacije**?
- Razlogi za **diskriminacijo**
- **Državljanstvo**
- Kateri **jezik** govorite doma?
- Kje so se **rodili vaši starši**?
- SLEDI: **Obsežna demografija**, Sestava gospodinjstva, Zaposlitev

SCHWARTZOV MODEL

Spremenljivke...

- ..Pomembno, da ima veliko **novih zamisli in da je ustvarjalen(a)**. Stvari rad(a) počne na izviran način.
- ..Pomembno, da je **premožen(a). Imeti želi veliko denarja** in dragih predmetov.
- ..Pomembno, **da se vsakega na tem svetu obravnava enako**. Verjame, da mora imeti vsakdo v življenju enake možnosti
- ..Pomembno, **da pokaže svoje sposobnosti**. Rad(a) vidi, da ljudje občudujejo to, kar počne.
- ..Pomembno, **da živi v varnem okolju**. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo /njeno varnost lahko ogrozilo.
- ..Rad(a) ima **presenečenja in skuša vedno početi kaj novega**. Zdi se mu/ji pomembno, da v življenju počne čim več različnih stvari.
- Verjame, da bi morali **ljudje narediti to, kar jim ukažejo**. Meni, da bi morali ljudje spoštovati pravila ves čas, tudi takrat, ko jih nihče ne opazuje
- ..Pomembno, **da posluša ljudi, ki so drugačni od njega/nje**. Tudi če se z njimi ne strinja, jih še vedno poskuša razumeti.
- ..Pomembno **biti spoštljiv in skromen**. Ne želi vzbujati pozornosti
- ..Pomembno, da se ima dobro. **Rad(a) se razvaja**.
- ..Pomembno, da sam(a) odloča o tem, kaj počne. **Rad(a) je svoboden(a) in neodvisen(a)** od drugih.
- ..Pomembno, da **pomaga ljudem okrog sebe**. Hoče poskrbeti za njihovo blagostanje.
- ..Pomembno, **da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/ njene dosežke**.
- ..Pomembno, da mu/ ji država zagotavlja varnost pred grožnjami. **Želi si močno državo, ki bo lahko zaščitila svoje državljane**.
- Išče pustolovščine in rad(a) tvega. **Imeti želi vznemirljivo življenje**.
- ..Pomembno, **da se vedno spodobno obnaša**. Ne želi narediti česa takega, kar bi drugi označili kot neprimerno.
- ..Pomembno, **da si pridobi spoštovanje drugih**.
- Rad(a) vidi, **da ljudje storijo to, kar reče**.
- ..pomembno, da je vdan(a) svojim prijateljem. **Rad(a) se razdaja bližnjim**.
- Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. **Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen**.
- Tradicija je pomembna. **Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere**.
- **Išče priložnosti, da bi se zabaval(a)**. Zanj(o) je pomembno, da počne stvari, v katerih uživa.

TEMATSKI BLOKI

ESS – Rotirajoči modul (v vsaki meritvi druga vsebina)

1. **Odnos do priseljencev**, imigrantov (Immigration – [ESS 2002/D](#))
2. **Državljanstvo**, vključenost in demokracija
(Citizenship, Involvement and Democracy – [ESS 2002/E](#))
3. **Stališča o zdravstvenem in socialnem varstvu**
(Opinions on Health & Care Seeking – [ESS 2004/D](#))
4. **Ekonomska morala** v Evropi: Tržna družba & državljanstvo
(Economic Morality in Europe: Market Society & Citizenship – [ESS 2004/E](#))
5. **Družina, delo in blaginja** (Family, Work and Well-being – [ESS 2004/G](#))
6. **Načrtovanje življenjske poti**: Organiziranje poteka življenja v Evropi
(The Timing of Life: The organisation of the life course in Europe – [ESS 2006/D](#))
7. **Osebna in družbena blaginja**: Kreiranje kazalcev (indikatorjev) za razvoj Evrope (Personal & Social Well-being – [ESS 2006/E](#))

.....>

TEMATSKI BLOKI

.....>

8. **Odnos do blaginje** v spreminjajoči se Evropi
(Welfare attitudes in a changing Europe – [ESS 2008/D](#))
9. **Izkušnje in odnos do staranja**
(Experiences and Expressions of Ageism – [ESS 2008/E](#))
10. **Zaupanje v policijo in sodstvo**: Evropska primerjalna analiza
(Trust in Criminal Justice: A comparative European Analysis – [ESS 2010/D](#))
11. **Delo, družina in blaginja**: Vpliv ekonomske recesije
(Work, Family and Well-being: The Implications of Economic Recession – [ESS 2010/G](#))
12. **Osebna in družbena blaginja**
(Personal & Social Well-being – [ESS 2012/D](#) – 1. ponovite) – **v pripravi**
13. **Demokracija** (Democracy – [ESS 2012/E](#)) – **v pripravi**

**ESS Round 5 – Question Design Template
with background information about the module and final survey questions¹**

Module Title: Trust in the Police and the Criminal Courts: A Comparative European Analysis

Module Authors: Jonathan Jackson, Mike Hough, Stephen Farrall, Jan de Keijser & Kauko Aromaa

SECTION A: Theoretical background

Describe the theoretical background of the module, its aims and objectives

Effective criminal justice policies are essential for the economic and social well-being of European citizens and for the establishment of a European knowledge-based society. Most Member States assess the success of their crime policies by reference to levels of crime – whether measured by police statistics or by national surveys of victimization or the International Crime Victimization Survey. It is important to do so, but it is equally important to measure two inter-connected social phenomena. First, whether citizens trust their institutions of justice. Second, whether citizens confer their institutions with the legitimacy that the justice system needs to exist and operate effectively.

A guiding premise of this module is that EU institutions and Member States need evidence-based indicators of public trust and institutional legitimacy if they are to devise, track and evaluate criminal justice policies. If Governments and the EU lack proper indicators and scientific evidence on the trajectory of trust and legitimacy over time, they will be unable to measure the impact of such policy. Trust and legitimacy indicators are vital for (a) better formulation of the problems of public confidence and (b) more effective monitoring of changes in public confidence in response to policy innovation.

Nekateri izbrani kazalniki:

Demografija

- Naseljenost prebivalstva
- Državljanstvo (razmerje tujci)

Sestavljeni

- HDI - indeks
- Indeks revščine
- Politične svoboščine (Freedom in the world)
- Državlanske svoboščine (Freedom in the world)

Gospodarstvo

- GDP per capita
- Stopnja rasti glede na regionalni (GDP)
- Gini koeficient
- Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (po starosti)

Zdravstvo

- Stopnja rodnosti
- Pričakovana življenjska doba
- Delež porabe za zdravstvo (% of GDP)
- Št. zdravnikov in zdravniškega osebja (na prebivalca)

Izobraževanje

- Stopnja vpisa v šole (vsi nivoji)
- Število učencev, študentov (vsi nivoji)
- Stopnja pismenosti med odraslimi

Kriminaliteta

- Število umorov
- Število samomorov
- Indeks koruptivnosti (Transparency International)

Sestava strani ESS

Methodology

- ESS Methods Overview
- Sampling
- Translation
- Questionnaire
- Pre-Testing and Piloting
- Improving Question Quality
- Response and Non-Response
- Mixed Mode Data Collection
- Measuring National Context
- Attitudinal Indicators

Data and Documentation

- Data and Documentation by Year
- Data and Documentation by Country
- Data and Documentation by Theme
- Online Analysis
- ESS Data Alerts
- Conditions of Use
- Summary and Deviations
- Cumulative Data (Wizard)
- Multilevel Data
- Useful Hints

Resources

- ESS Bibliography
- ESS EduNet (eLearning)
- ESS Competence Centres
- ESS Findings
- ESS Training Courses

Uteževanje

Pri analizi vzorčenih podatkov je zelo pomembno **uteževanje**. Omogoča, da damo različne uteži različnim enotam v zgodbi analize. Običajno se uporablja za popravek odklona od vzorca, ki naj bi predstavljal določeno populacijo.

Če ste, na primer, zmerili višino 50 moških in 10 žensk v določeni državi z enako spolno porazdelitvijo bo povprečna višina tega vzorca odstopala od povprečne višine v celotni populaciji, saj so moški običajno višji od žensk. Vzorec je zato potrebno utežiti in tako "približati" dejanski populaciji. Potrebno je torej zmanjšati vpliv moške večine v vzorcu. Višine moških množimo z 0,2, višine žensk pa z 1 (moški: $50 * 0.2 = 10$, ženske: $10 * 1 = 10$).

V ESS sta ponujeni dve uteži, ki jih lahko uporabimo (velikokrat moramo):

- **vzorčna utež** (design weight - dweight). Kar nekaj držav vključenih v raziskavo ni moglo zagotoviti enake verjetnosti za vključitev posameznikov starejših od 15 let. Tako so v določenih državah bolj zastopani posamezniki iz določenih skupin (npr. posamezniki iz večjih družin) in drugi manj. Te "napake" odpravimo z vzorčno utežjo.

- **populacijska utež** (the Population Size weight - pweight). To utež uporabljamo pri primerjavi dveh ali več držav. Utež upošteva, da je večina držav vključenih v raziskavo imela enako velikost vzorca ne glede na velikost njihove dejanske populacije. Verjetnostna teorija namreč dokazuje, da je vzorec 1000 respondentov enako uporaben za državo z 10 milijoni prebivalci kot za države s samo 1 milijonom. Brez uteževanja bi združeni podatki nad-reprezentirali manjše države. Populacijska utež torej uvaja takšno prilagoditev, da je država predstavljena proporcionalno glede na svojo velikost.

Pri prikazovanju tabel v odstotkih morate vedno uporabiti utežene podatke.

Osnovni pravili:

- vedno uporabimo vzorčno utež in
- kadar primerjamo podatke dveh ali več držav in kadar jih združujemo v skupine (npr. države članice EU) moramo uporabiti tako vzorčno kot populacijsko utež.

- > [Primeri uporabe](#)

Kako uteževanje vpliva na podatke

Uveljavitev uteži na surovih podatkih bo vplivala na rezultate pri:

- porazdelitvi spremenljivk (opisne statistike),
- prikazu odstotka in večdimenzionalnih tabelah,
- pri merah središčnosti kot sta povprečje in modus,
- merah razpršenosti in variabilnosti, kot so standardni odklon oz. standardna napaka spremenljivke in s tem povezane variance in pri absolutni napaki,
- Pri testu statistične značilnosti za razlike med npr. državami ali leti.

To pravilo uteževanja velja tudi za multivariatne analize. Podatki naj bodo torej vedno uteženi.

Dataset: ESS1-2002, ed. 5.1**Weight****Weighting variables defined in the dataset****Weighting variables selected**

Population size weight (must be combined with dweight)
Design weight

Uteževanje

Select appropriate weights from the list above.

If the appropriate variables are not defined as weights, you might still find them in the variable list to the left. Click on the variable and choose 'add as weight' to select. Click on OK to apply the selected weight(s)

Weighting information

Please see: <http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.12.cfm?year=2002>

Country Feeling of safety of walki... Type

Feeling of safety of walking alone in local area after dark	Very safe	Safe	Unsafe	Very unsafe	Total	N=
Country						
Austria	47.4	43.7	7.8	1.1	100.0	608
Belgium	21.0	57.8	16.8	4.4	100.0	843
Switzerland	35.3	49.5	12.8	2.4	100.0	601
Czech Republic	6.0	60.5	28.8	4.7	100.0	824
Germany	19.5	55.7	19.3	5.6	100.0	6969
Denmark	53.1	35.7	7.8	3.4	100.0	432
Spain	23.8	49.5	19.9	6.8	100.0	3147
Finland	35.7	52.0	11.4	0.8	100.0	419
France	31.9	38.7	17.9	11.5	100.0	4770
United Kingdom	17.1	47.0	25.0	10.9	100.0	4751
Greece	22.2	47.0	21.5	9.2	100.0	865
Hungary	8.3	62.3	25.1	4.3	100.0	787
Ireland	24.1	46.3	22.2	7.4	100.0	303
Israel	46.0	38.2	12.9	2.9	100.0	456
Italy	23.4	49.6	21.4	5.5	100.0	4851
Luxembourg	29.3	50.8	15.0	4.9	100.0	35
Netherlands	17.6	63.6	15.4	3.3	100.0	1302
Norway	47.7	41.4	8.8	2.1	100.0	347
Poland	15.1	54.0	27.4	3.5	100.0	3103
Portugal	14.4	59.9	20.9	4.8	100.0	829
Sweden	39.1	44.3	12.9	3.7	100.0	721
Slovenia	29.2	60.9	9.0	0.9	100.0	165
Total	23.0	50.2	20.2	6.5	100.0	37138

Weight is on

ESS Bibliography

The ESS Bibliography contains information about publications on the national European Social Survey. This includes analysis of ESS methodology research and descriptions and documentation of

Latest additions to the bibliography

Author's country

Spain ▲
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Country not specified ▼

Type of publication

Journal article ▲
Book (monograph)
Book chapter (part of anthology)
Report, working paper
Thesis, dissertation
Conference paper/poster
Newspaper/magazine article
Available manuscript
Edited Volume ▼

Publishing year from

to

Neighborhood Ethnic Composition and Resident Perception...

Expansion and inequality of educational opportunity: A ...

Circadian preferences and personality values: Morning t...

The End of Secularization in Europe?: A Socio-Demograph...

Happiness and Childbearing Across Europe...

Individual Attitudes Towards Skilled Migration: An Empi...

Using EU-SILC data for cross-national analysis: Strengt...

Cohort Profile: The Swiss Childhood Cancer Survivor Stu...

Immigration, Wages, and Composition: Amenities...

Wendy Christiaens, Piet Bracke (2013) Work–family conflict, health services and medication use among dual-income couples in Europe

Table 1 *Individual characteristics*

	<i>Men</i> (<i>n</i> = 3142)		<i>Women</i> (<i>n</i> = 3755)		<i>Total</i> (<i>n</i> = 6897)	
	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Age	42.42	7.87	40.19	7.70	41.21	7.86
Years of education	13.29	3.63	13.33	3.52	13.32	3.57
Household income (% of median income)						
< 50	0.19	0.39	0.19	0.39	0.19	0.39
50–80	0.27	0.44	0.26	0.44	0.27	0.44
80–120	0.22	0.42	0.21	0.41	0.22	0.41
> 120	0.12	0.33	0.10	0.30	0.11	0.31
Information missing	0.15	0.36	0.17	0.38	0.16	0.37
Family characteristics						
Married	0.89	0.32	0.89	0.31	0.89	0.32
Widowed (and re-partnered)	0.03	0.16	0.03	0.18	0.03	0.17
Cohabiting	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
Divorced/separated (and re-partnered)	0.09	0.28	0.08	0.26	0.08	0.27
Number of children < 12 years old	0.88	0.91	0.88	0.92	0.88	0.92
Work characteristics						
Job autonomy	6.41	3.01	5.91	3.05	6.13	3.04
Work hours	44.73	9.85	35.79	11.74	39.87	11.78
Work–family imbalance						
Work–family spillover	2.76	0.80	2.73	0.79	2.75	0.79
Family–work spillover	2.07	0.77	1.98	0.75	2.02	0.76
Childcare support						
Full-time or part-time home to care for children for more than 12 months	0.00	0.06	0.54	0.50	0.29	0.46
Paid or unpaid nursery/care	0.19	0.39	0.20	0.40	0.20	0.40
Health and health behaviour						
Medicalisation attitude	2.84	0.55	2.80	0.54	2.82	0.54
Prescription medication use	0.77	0.42	0.69	0.46	0.73	0.45
Frequency of contact with GP/specialist	2.17	1.03	2.49	1.07	2.34	1.07
Self-reported general health	4.04	0.74	4.06	0.74	4.05	0.74

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

Country: Categories ▾

Doing last 7 days... children, others: Categories ▾

Gender: Categories ▾

Type: Row percentage ▾

Gender		Male	Female	Total	N=
Country	Doing last 7 days: housework, looking after children, others				
Belgium	Marked	31.3	68.7	100.0	297
Bulgaria	Marked	14.4	85.6	100.0	369
Switzerland	Marked	26.7	73.3	100.0	446
Cyprus	Marked	18.2	81.8	100.0	400
Czech Republic	Marked	23.8	76.2	100.0	235
Germany	Marked	35.4	64.6	100.0	672
Denmark	Marked	38.8	61.2	100.0	402
Estonia	Marked	20.9	79.1	100.0	110
Spain	Marked	4.7	95.3	100.0	427
Finland	Marked	12.0	88.0	100.0	75
France	Marked	11.2	88.8	100.0	134
United Kingdom	Marked	16.6	83.4	100.0	446
Greece	Marked	4.1	95.9	100.0	271
Croatia	Marked	17.1	82.9	100.0	251
Hungary	Marked	27.2	72.8	100.0	463
Ireland	Marked	7.9	92.1	100.0	302
Israel	Marked	6.4	93.6	100.0	329
Latvia	Marked	10.9	89.1	100.0	184
Netherlands	Marked	28.9	71.1	100.0	564
Norway	Marked	37.7	62.3	100.0	366
Poland	Marked	15.2	84.8	100.0	256
Portugal	Marked	2.4	97.6	100.0	246
Romania	Marked	20.8	79.2	100.0	250
Russian Federation	Marked	13.9	86.1	100.0	281
Sweden	Marked	26.6	73.4	100.0	79
Slovenia	Marked	23.0	77.0	100.0	395
Slovakia	Marked	19.6	80.4	100.0	373
Turkey	Marked	0.9	99.1	100.0	934
Ukraine	Marked	19.3	80.7	100.0	409

ESS Cumulative Data Wizard

- Download your customised dataset

The ESS Cumulative Data Wizard gives access to cumulative data from countries that have been included in the integrated ESS files in two or more rounds. Please select variables and rounds/countries to customise your own file for download. [More...](#)

Log in
 Select variables
 Select rounds/countries

-- Select Data Format -- ▾

 DOWNLOAD DATASET

Please **sign in** to use the wizard.

- [ESS1-5 Cumulative Variable list](#)
- [Weighting ESS Cumulative Data](#)

Select variables

- Media use and trust [0/10]
- Politics, including: political interest, efficacy, trus... [0/309]
- Subjective well-being, social exclusion; religion; perc... [61/103]
 - ESS standard variables [61/61]
 - HAPPY How happy are you
 - SCLMEET How often socially meet with friends, relatives or coll...
 - INMDISC Anyone to discuss intimate and personal matters with
 - SCLACT Take part in social activities compared to others of sa...
 - CRMVCT Respondent or household member victim of burglary/assau...
 - AESFDRK Feeling of safety of walking alone in local area after ...
 - BRGHMWR How often worry about your home being burgled
 - BRGHMEF Worry about home burgled has effect on quality of life
 - CRVCTWR How often worry about becoming a victim of violent crim...
 - CRVCTEF Worry about becoming victim of violent crime has effect...
 - TRRENYR How likely terrorist attack in Europe during next twelv...
 - TRRCNYR How likely terrorist attack in country during next twel...

Select rounds/countries

ESS Round(s):	1	2	3	4	5	All
All countries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bulgaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Croatia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cyprus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czech Republic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denmark	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estonia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greece	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hungary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ireland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Israel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESS EduNet

Countries by Round

About

Topics

Multilevel models

Immigration

Weighting the ESS

Well-being

Family, Gender and Work

Regression

Human values

Social and Political Trust

Data

User guide

Online analysis

Weights

Glossary

User guide

The User guide contains the following sections:

Online analysis

A guided tour through some of Nesstar WebView's options for online analysis.

Weights

Explains when and why, and demonstrates how, ESS data should be weighted.

Instructional animations

These animated videos are created in order to answer some frequently asked questions.

- [How to work with EduNet?](#)
- [How to open a dataset and create a cross table?](#)
- [How to download data from Nesstar?](#)
- [How to perform a descriptive analysis in Nesstar?](#)
- [How to draw a map in Nesstar?](#)
- [How to switch on the weight\(s\) in Nesstar?](#)

ESS EduNet

Countries by Round

About

Topics

Multilevel models

Immigration

Weighting the ESS

Well-being

Introduction

Chapter 1

Single measure

Objective accounts

Subjective accounts

Exercises

CH1: All pages

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Appendix

References

Family, Gender and Work

Regression

Human values

Social and Political Trust

Exercises

Exercise 1

Let's start with a simple exercise comparing life satisfaction measures of two groups – the unemployed people looking for work versus people in paid work. Calculate the **means** for the two groups across Europe. Remember to apply appropriate **weights**. You are going to use the variables 'stflife - How satisfied with life as a whole' and 'mainact - Main activity last 7 days'. If you are using SPSS, calculate the **t-statistic** to determine whether the difference between the two groups is **significant**.

Solution - Nesstar

- **Open the dataset.** Click the '+' sign in front of 'Variable description'.
- Click the icon for weighting and select the combined weight.
- Click the '+' sign in front of the variable group 'Socio-demographics'.
- Click on the variable 'Main activity, last 7 days' and select 'Add to row'.
- Click the '+' sign in front of the variable group 'Politics'.
- Click on the variable 'How satisfied with life as a whole' and select 'Add as measure'.

The table should now tell you that the people in paid work tend to be more satisfied than unemployed people. The mean life satisfaction for people in paid work is 6.7, and 5.1 for those unemployed looking for a job.

Solution - SPSS

Next, let's confirm the **correlation** between physical activity and life satisfaction (as noted in

tips

Primerjajmo zadovoljstvo z življenjem med različnimi skupinami; npr. med tistimi, ki so zaposleni in tistimi, ki niso.

Dataset: Well-being

Main activity last 7 days: Categories

Measure: How satisfied with life as a whole

	Median	Average	Minimum	Maximum	Standard deviation	Sum	Count
Main activity last 7 days							
Paid work	7.2	6.7	0.0	10.0	2.3	34,171.5	5,114
Education	7.8	7.5	0.0	10.0	1.7	5,873.7	787
Unemployed, looking for job	5.0	5.1	0.0	10.0	2.8	1,462.4	288
Unemployed, not looking for job	5.3	5.4	0.0	10.0	2.9	548.0	102
Permanently sick or disabled	4.7	4.8	0.0	10.0	2.8	1,170.7	241
Retired	6.9	6.4	0.0	10.0	2.5	11,121.1	1,735
Community or military service	6.2	6.5	6.0	8.0	-	4.3	1
Housework, looking after children, others	7.1	6.5	0.0	10.0	2.7	8,232.4	1,267
Other	6.6	6.0	0.0	10.0	2.6	680.0	113
Total	7.36	6.56	0.00	10.00	2.43	63,263.98	9,648.09

Weight is on

Figure 1: Percentage stopped, approached or contacted by police in last two years: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Figure 2: Views on how often police make fair and impartial decisions: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Figure 3: Views on how unfair the police are to poor people: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Primeri izračunavanja **korelacije** in **regresije** v Nesstarju.

OPIS	TABELA	ANALIZA	
KORELACIJA	REGRESIJA		

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

V celoti: Korelacijska analiza [\[Izločite enote z manjkajočimi vrednostmi paroma.\]](#)

Spremenljivke:

Ni dodanih spremenljivk.

Izberite spremenljivko iz seznama spremenljivk. Podan je Pearsonov koeficient korelacije.

Regresijska analiza:

Odvisna spremenljivka:

Odvisna spremenljivka ni dodana.

Neodvisna spremenljivka:

Neodvisna spremenljivka ni dodana.

Dodajte spremenljivke iz seznama v regresijsko enačbo. Izberite odvisno spremenljivko in eno ali več neodvisnih spremenljivk.

	B	Statistična napaka B	Beta	T	Statistična značilnost	Toleranca
	-	-	-	-	-	-

Konstanta	-
Veljavni N	-
Multipli R	-
Multipli R Kvadrat	-
Prilagojeni R Kvadrat	-
F	-
Stat. znač. F statistike	-

Oblikovanje nove spremenljivke in drugi izračuni

Izračunaj

Ustvari

Prosimo izberite vrsto izračuna.

Prosimo izberite vrsto izračuna.

Dodaj
Odštej
Množi
Deli
Odstotek
Povprečje
Odstotek rasti
Pretvori vrednosti

Za oblikovanje nove spremenljivke izberite vrsto izračuna.

Izračunaj

Pretvori vrednosti

Stara vrednost

- Vrednost
- Razpon: do
- Razpon: Od najmanjše do
- Razpon: do največje

Nova vrednost

Vrednost

Oznaka

Kot manjkajoča vrednost

DODAJ

ZBRIŠI

Vse ostale vrednosti

- Obdrži kot začetne vrednosti.
- Pretvori v sistemsko manjkajoče vrednosti.
- Pretvori v:
- Vrednos:
- Oznaka

Kot manjkajoča vrednost

Nova spremenljivka

Oznaka

VSTAVI IZRAČUN

PREKLIČI

 Uporabniško določene spremenljivke

Dataset: Country Level Data

Kartografski prikaz

Country abbreviation: Categories

Measure: Average

Measure: Life expectancy at birth (years), 2002

Equal Intervals

Equally Sized Groups

Display names in map

Display values in map

Reset

Generated from ess_ontry

Primer GESIS: Verjameš v boga

gesis

Leibniz Institute
for the Social Sciences

Contact | Register | Help

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

- birth (Q27A)
- religious service important: marriage (Q27B)
- religious service important: death (Q27C)
- are you a religious person (Q28)
- church answers to: moral problems (Q29A)
- church answers to: family life problems (Q29B)
- church answers to: spiritual needs (Q29C)
- church answers to: social problems (Q29D)
- do you believe in: God (Q30A)
- do you believe in: life after death (Q30B)
- do you believe in: hell (Q30C)
- do you believe in: heaven (Q30D)
- do you believe in: sin (Q30E)
- do you believe in: re-incarnation (Q31)
- which statement closest to your beliefs (Q32)
- own way of connecting with the divine (Q33)

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

do you believe in: God (Q30A): Categories

country abbreviation: Categories

Type: Row percentage

do you believe in: God (Q30A)	no	yes	Total	N=
country abbreviation				
AL	6.0	94.0	100.0	1,475
AM	3.2	96.8	100.0	1,471
AT	20.4	79.6	100.0	1,367
AZ	11.5	88.5	100.0	1,470
BA	4.2	95.8	100.0	1,468
BE	39.6	60.4	100.0	1,479
BG	24.0	76.0	100.0	1,339
BY	14.1	85.9	100.0	1,372
CH	24.3	75.7	100.0	1,163
CY	2.1	97.9	100.0	979
CY-TCC	2.0	98.0	100.0	493
CZ	62.9	37.1	100.0	1,481

Primer Atlas: Odstotek ljudi, ki verjame v boga

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Religion

Belief in God

Percentage of people that believe in God

Primer GESIS: Verjameš v boga

Uporabno

Na internetu najdemo številne **članke**, ki vključujemo empirične podatke. Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi vaš želeli podučiti o količini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splošnem za sestavo članka.

[Mills, Melinda in drugi \(2008\): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands](#) (na podlagi ESS podatkov)

[Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero \(2010\): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France](#)

ESS Metodološki slovar - <http://essedunet.nsd.uib.no/cms/glossary/>

Angleško-slovenski in slovensko angleški glosar statističnih izrazov

<http://www.rosigma.si/glosar/>

Računanje **Hi kvadrat-a**

http://www.physics.csbsju.edu/stats/contingency_NROW_NCOLUMN_form.html

Osnove statistike z Excelom

[http://www.bf.uni-](http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2763/OSE_2007/Osnove_statistike_z_Excelom.pdf)

[lj.si/fileadmin/groups/2763/OSE_2007/Osnove_statistike_z_Excelom.pdf](http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2763/OSE_2007/Osnove_statistike_z_Excelom.pdf)

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

